

XVII SICTI
Seminário de Iniciação Científica,
Tecnológica e Inovação
X SIMIT
Simpósio de Inovação Tecnológica

**CIÊNCIA e
COOPERAÇÃO
na AMAZÔNIA**
**16 a 19 de
Setembro**
IFPA Campus Bragança

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA INTERPRETADA PELO CÁLCULO DIFERENCIAL DE ORDEM FRACIONÁRIA

LUAN GIULIANO ARAÚJO FURTADO¹, FELIPE FIALHO NASCIMENTO², DANIEL SILVA QUADROS³,
SILVIO TADEU TELES DA SILVA⁴, DENIS CARLOS LIMA COSTA⁵

¹Acadêmico do Bacharelado em Ciência e Tecnologia - IFPA Câmpus Ananindeua - Membro do grupo de pesquisa GM²SC.

²Acadêmico do Bacharelado em Ciência e Tecnologia - IFPA Ananindeua - Membro do grupo de pesquisa GM²SC.

³Acadêmico do Bacharelado em Ciência e Tecnologia - IFPA Câmpus Ananindeua - Membro do grupo de pesquisa GM²SC.

⁴Doutorando em Engenharia Elétrica – PPGEE/ITEC/UFPA - Membro do grupo de pesquisa GM²SC.

⁵Docente do Bacharelado em Ciência e Tecnologia - IFPA Câmpus Ananindeua - Membro do grupo de pesquisa GM²SC.

Área de conhecimento/Subárea: Área 03 – Engenharias/Engenharia Elétrica

ODS vinculados: ODS 04; ODS 07.

RESUMO: Este trabalho exibe a aplicação do Cálculo Diferencial de Ordem Não-Inteira na modelagem de sistemas energéticos, enfatizando a “Onda de Memória” - propriedade que captura a dependência histórica dos fenômenos físicos. Utilizando Derivadas de Ordem Fracionária, demonstra-se como essa abordagem amplia a precisão na análise de circuitos elétricos RLC, em sistemas dinâmicos. A metodologia combinou simulações computacionais em MATLAB com análise teórica das definições de Riemann-Liouville e Caputo. Os resultados mostram que os operadores fracionários revelam informações intermediárias entre a função primitiva e sua derivada inteira, permitindo melhor compreensão da transição energética. Conclui-se que o método oferece vantagens significativas para eficiência energética e ao ensino de Matemática e suas Tecnologias. O estudo de caso explicitou que operadores das Derivadas de Ordem Inteira são locais, e nas de Ordem Fracionária esses operadores são Não-Locais. No Cálculo tradicional todos os pontos são ponderados igualmente, independentemente de sua posição na história do fenômeno.

PALAVRAS-CHAVE: onda de memória, derivada fracionária; sistemas energéticos; Riemann-Liouville.

INTRODUÇÃO

Filosoficamente, uma escolha entre duas possibilidades é o dado mais simples que pode existir; a resposta mais curta possível para uma pergunta: Sim ou Não. Essa forma de resposta se tornou a unidade básica para medir informação, batizada de bit (Tieppo e Guzzo, 2018). Dessa forma, a quantificação da propagação da “Onda de Memória” é um desafio complexo, e esse artigo visa apresentar um modelo capaz de medir certas qualidades desse tipo de memória persistente, sendo plausível indicar como a assinatura de um fenômeno.

Para isso, algumas ideias e métodos importantes serão destacados: como hipótese será considerado que, a Ordem do Cálculo Fracionário (*alpha*) é um parâmetro fundamental para o controle do grau de memória e de não-localidade do operador. Por exemplo: Para *alpha* = 0, tem-se que o Cálculo Fracionário se aproxima da função primitiva, indicando memória “infinita” e ausência de efeitos Não-Locais Globais. Para *alpha* = 1, tem-se que o Cálculo Fracionário se aproxima da modulação de primeira ordem, indicando memória “curta” e efeitos Não-Locais Globais “longos”. Portanto, a Ordem *alpha* poderá ser vista como um parâmetro que ajusta a “janela de memória” e o alcance dos efeitos Não-Locais Globais (Deng, 2006). Costa et al (2021), utilizaram o Cálculo Fracionário nas Leis de Kirchhoff, amplificando a quantidade de informação obtida e aprimoraram a sua implementação em *Machine Learning*.

Espera-se, a partir dos resultados obtidos nessa pesquisa, aprimorar o processo de ensino-aprendizagem das componentes curriculares de Matemática e suas Tecnologias, produzindo uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa, bem como garantir o acesso à energia limpa e acessível para todos, aprimorando os processos de eficiência energética, metas estabelecidas nos ODS 4 e 7, respectivamente.

METODOLOGIA

A estratégia da pesquisa está fundamentada nas diferentes definições para o Cálculo Fracionário, como por exemplo as definições de Riemann-Liouville, Grünwald-Letnikov e Caputo (Costa et al, 2022). Apresentado por Costa et al (2022), a Derivada de Ordem Não-Inteira, estabelecida por Riemann-Liouville,

de uma função causal f , é definida para um número α , sendo $\alpha \in \mathbb{C}$, tal que $\Re_e(\alpha) > 0$ e n o menor inteiro maior que $\Re_e(\alpha)$, em que $n - 1 < \Re_e(\alpha) < n$, de acordo com a Equação (1)

$$D^\alpha f(t) = \frac{1}{\Gamma(n - \alpha)} \frac{d^n}{dt^n} \int_a^t \frac{f(x)}{(t - x)^{\alpha - n + 1}} dx \quad (1)$$

sendo $\Gamma(z)$ a função Gama, definida por Euler e destacada na Equação (2)

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt \quad (2)$$

em que $z \in \mathbb{C}$ com $\Re_e(z) > 0$.

No contexto do Cálculo Fracionário, a Memória refere-se à propriedade pela qual as Derivadas de Ordem Não-Inteira (ou Fracionária) de uma função, em um determinado ponto, não dependem apenas do valor da função naquele instante, mas também de sua trajetória passada (Garrappa, 2018). Logo, o Cálculo Fracionário considera todo o histórico da função ao longo do tempo, e não apenas seu estado atual. Essa característica, denominada aqui de “Onda de Memória”, é o que distingue o Cálculo Fracionário do Cálculo Clássico (de Ordem Inteira), no qual as Derivadas em um ponto dependem exclusivamente do valor da função e de suas Derivadas naquele instante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com Halliday e Resnick (2016), um circuito elétrico formado por uma resistência R , uma indutância L e uma capacitância C , é chamado de circuito RLC, conforme indica a Figura 1. Nesse tipo de circuito, devido a resistência elétrica R , a energia eletromagnética total do circuito é variável, uma vez que parte da energia é transformada, por R , em energia térmica. Assim sendo, é plausível afirmar que as oscilações são amortecidas.

Figura 1 - Diagrama de um circuito elétrico RLC.

Fonte: Autores.

No circuito elétrico RLC, destacado por Chapra (2018), o comportamento da carga elétrica $Q(t)$ no capacitor pode ser representado por uma função do tempo, como apresentado na Equação (3)

$$Q(t) = q_0 \cdot e^{-(Rt/2L)} \cdot \cos \left[\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} \cdot t \right] \quad (3)$$

sendo, t o tempo, q_0 a carga elétrica inicial, R a resistência elétrica, L a indutância e C é a capacitância. No estudo do circuito elétrico, aplicou-se a metodologia de Derivada Fracionária para estimar o comportamento da corrente elétrica, considerando: $t = [0; 1]s$, $q_0 = 10C$, $R = 60\Omega$, $L = 9H$ e $C = 5 \cdot 10^{-5}F$.

Nesse estudo, ficou evidenciado, mediante os modelos produzidos pelas Derivadas de Ordem Não-Inteira, a ação do Campo Elétrico sobre as Cargas Elétricas, provocando o movimento das cargas. Quando o Campo Elétrico se torna forte o bastante para ordenar o movimento, há o surgimento da Corrente Elétrica. A representação da Equação (3) e suas Derivadas, está exibida nas Figuras 2 e 3.

XVII SICTI
Seminário de Iniciação Científica,
Tecnológica e Inovação
X SIMIT
Simpósio de Inovação Tecnológica

**CIÊNCIA e
COOPERAÇÃO
na AMAZÔNIA**
**16 a 19 de
Setembro**
IFPA Campus Bragança

Figura 2 - Comportamento da Carga $Q(t)$ e da Corrente elétrica $i(t) = dQ/dt$.

Figura 3 - Comportamento da transformação da Carga $Q(t)$ em Corrente elétrica $D^\alpha Q(t)$.

Fonte: Autores.

CONCLUSÕES

Este artigo apresentou a atribuição fundamental do Cálculo Diferencial Fracionário na modelagem da propagação da “Onda de Memória”: permitir descrever matematicamente a relação entre os estados anterior e atual de um sistema dinâmico. Em particular, as Derivadas de Ordem Não-Inteira, também conhecidas como Derivadas de Ordem Fracionárias, oferecem uma abordagem mais abrangente ao incorporar efeitos de Memória e Não-Localidade, aspectos essenciais para a análise de fenômenos complexos. Diferentemente das Derivadas Clássicas, que consideram apenas a taxa de variação instantânea, as Derivadas Fracionárias levam em conta todo o histórico da função, sendo, portanto, uma ferramenta poderosa para compreender sistemas cujos estados atuais são fortemente influenciados por sua evolução temporal.

AGRADECIMENTOS

Ao Bacharelado em Ciência e Tecnologia e ao grupo de pesquisa Gradiente de Modelagem Matemática e Simulação Computacional – GM²SC, ambos do IFPA Câmpus Ananindeua.

Referências

- CHAPRA, Steven C. Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists. Berger Chair in Computing and Engineering, Tufts University. Fourth edition. | New York, NY: McGraw-Hill Education. ISBN 9780073397962 | ISBN 0073397962. Disponível em: <https://www.mheducation.com/highered>. 2018.
- COSTA, Denis C. L.; ROSÁRIO, Danileno M. do; SUZUKI, Júlio C.. Ensino-Aprendizagem em Ciências, Matemática e Tecnologia. v.3. USP. DOI: <https://doi.org/10.11606/9788575064115>; Disponível em: www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/865. 2022.
- COSTA, Heictor A. de O.; COSTA, Denis C. L.; GOMES, Larissa L.; ROCHA, E. M.; FRANCÊS, Carlos R.; ANDRADE, S. H. Fractional Order Differential Calculus Applied on Decision Making System to Smart Grid Management via Decision Trees. Research, Society and Development, v. 10, n. 16. DOI: 10.33448/rsd-v10i16.23387. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/23387>. 2021.
- DENG, Weihua. Short memory principle and a predictor–corrector approach for fractional differential equations. Journal of Computational and Applied Mathematics. DOI:10.1016/j.cam.2006.06.008. Disponível em: <https://www.elsevier.com/locate/cam>. 2007.
- GARRAPPA, Roberto. Numerical Solution of Fractional Differential Equations: A Survey and a Software Tutorial. MDPI - Mathematics. DOI:10.3390. Disponível em: www.mdpi.com/journal/mathematics. 2018.
- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert. Fundamentos de Física, v 3: Eletromagnetismo. 10ª. ed. – RJ. LTC. ISBN 978-85-216-3208-5. Disponível em: <https://www.grupogen.com.br/exatas>. 2016.
- TIEPPO, Sandra M.; GUZZ, Sandro M.. Elementos do Cálculo Fracionário. Jornal Eletrônico de Ensino e Pesquisa de Matemática. ISSN: 2594-6323. Disponível em: <https://www.dma.uem.br/kit/jeepema>. 2018.